

இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் மணிமேகலையில் உணவறம்

திரு ச.செந்தில்நாதன்

தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர்

கொங்கு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி(தன்னாட்சி), ஈரோடு

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266903>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

எல்லா அறங்களிலும் தலையாயதாகப் போற்றப்படுவது தனக்குக் கிடைத்த உணவைப் பிறருக்குக் கொடுத்துத் தானும் உண்டு சிறத்தலான உணவறமேயாகும். அதுவே மனித இயல்புமாகும். இக்காலத்தில் இக்கருத்தை மறந்தும் மறக்கடிக்கப் பட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற சமூகத்தின் பார்வைக்கு எடுத்துரைக்கும் நோக்கில், இலக்கியங்களில் புகுந்து பார்க்கின் ஆய்வுக்கு இடமாக அமைந்ததே இந்த மணிமேகலை காப்பியமாகும். கணிகையர் குலத்தில் பிறந்து தவக்கோலம் கொண்டு பிறவிப் பயனைப் புனிதப்படுத்தும் பான்மையில் சாத்தனார் இக்காப்பியத்தைப் படைத்துள்ளார் உணவறதின் மேன்மையையும் அதன் முக்கியத்துவத் திணையும் காப்பியத்தின் உயிர்நாடியாகக் கொண்டுள்ளார். மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் உணவறத்தைக் கூற முற்பட்டால் அட்சயபாத்திரமான அமுதசுரபியின் சிந்தனையே மேலோங்கி வருகிறது. காரணமில்லாமல் காரியமில்லை என்பது போலப் பிணியைப் போக்கும் மருந்து தேவைப்படின் அங்குப் பிணி மிகுதியாக உள்ளதென்பதே சிந்திக்க வேண்டிய பொருளாகும். காலந்தோறும் பசிப்பிணி உலக உயிர்களை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதற்கு மணிமேகலை போன்ற இலக்கியத் தரவுகளை சான்றுகளாகின்றன. ஆக, உலகில் முதன்மையான அறமாகவும், அவசியம் பேணப்படக்கூடிய அறமாகவும் தொடர்ந்து நிகழ்காலத்திலும் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டிய அறமாகவும் இருப்பது உணவறமே. இக்கருத்து, முன்னுரை, இலக்கியமும் காப்பியமும், மணிமேகலையும் அறமும், உணவறத்திற்கு வித்திட்ட மணிமேகலை, அமுதசுரபியென்னும் அருமருந்து, மருந்தே உணவு உணவே மருந்து, பசியென்னும் பிணி, உண்டுகொடுத்தலும் பிணியறுத்தலும், ஆபத்திரனின் உணவறம், சிந்தாதேவியின் அருளால் மேம்பட்ட உணவறம், தெய்வநிலையை எட்டிய ஆபத்திரனின் உணவறம், மணிமேகலையும் உணவறமும், பாசுபாடில்லாத புண்ணிய உணவறம், யானைத் தீ நோய்கற்றும் உணவறம், மாற்றுரு கொண்டு அம்பலத்தில் உணவறம், முடிவுரை போன்ற உட்த்தலைப்புகளால் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. சாத்தனாரின் மணிமேகலை நூலை முதன்மை ஆதாரமாகவும் அறம் சார்ந்த பிற நூல்களையும் இணையத்தரவுகளையும் துணைமை ஆதாரங்களாகவும் எடுத்துக் கொண்டு இவ்வாய்வுக் கட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது. முழுமையான ஆய்வுப்பொருளாக “மணிமேகலையில் உணவறம்” என்ற ஆய்வுக்கருத்தை எடுத்துரைக்க அறநெறி அணுகுமுறை பார்வையில் அறஇலக்கியங்களுக்குள்ளேயே ஆய்வெல்லை வகுக்கப்பட்டு இக்கட்டுரை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னுரை

மனிதனின் அன்றாடச் செயல்பாடுகளில் இன்றும் அவனிடம் தொக்கி நிற்பவை அவனுடைய பல்வேறுபட்ட மரபுவழியிலான பழக்கவழக்கங்களாகும். இந்தப் பழக்க வழக்கங்கள் ஆதிகாலத்திலிருந்து தொன்று

தொட்டுத் தொடர்ந்து வருகின்றவையே. ஒரு கட்டத்தில் மனிதனின் நடைமுறை வாழ்க்கையில் இருந்தவையே நாளடைவில் அவனுடைய வாழ்வியலாக மாற்றம் பெற்றதெனலாம். இன்று, மனிதன், தன்னிச்சையாகச் செயல்படுகின்றானென்றால்,

அது உண்மையாகா. மனிதனின் இன்றைய செயல்பாடுகள், பழக்கவழக்கங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் அவனவனுடைய மூதாதையர்களின் எச்சங்களென்றே கூறலாம். இத்தகையவற்றிற்கும் அவனுடைய வாழ்வியலுக்கும் இணையான தொடர்பு கண்டிப்பாக உண்டென்பதே உண்மை. மனிதவாழ்வின் ஒவ்வொரு பரிணாமமும் கடந்த காலத்தின் பதிவாகத்தான் உள்ளன என்பது ஆய்ந்தறிந்த உண்மையாகும். இன்று இத்தகைய ஆய்வுகளுக்கான முதன்மை ஆதாரங்களாக இருப்பவை இலக்கியங்களே. இலக்கின்றி வாழ்க்கையில்லை அதுபோல இலக்கியங்களின்றி வாழ்வியல் இல்லை. வாழ்வியலை மனிதனின் அடிப்படையான தேவைகளின் பால் வரையறுத்துக் கண்டால் அதில் முதலில் வருவது

“உண்டியே (உணவே).”

“உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே?”
(மணி.11:95,96)

என்ற கருத்தின் வெளிப்படையான வாழ்வியல் உண்மையான உணவறத்தை இக்கட்டுரை வழி ஆய்வதே நோக்கமாகும்.

இலக்கியமும் காப்பியமும்

காலமாற்றத்தின் அடிப்படையில் இலக்கியங்களின் வகைப்பாடுகளும் வடிவங்களும் மாறிக்கொண்டே வந்துள்ளன. அந்த வடிவங்களில் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு போன்றவற்றை ஒருங்கே எடுத்துரைப்பன காப்பிய இலக்கியங்களாகும். நான்கு உறுதிப்பொருட்களை உள்ளடக்கிய பெருங்காப்பிய வகைகளில் ஒன்றான மணிமேகலையில் வாழ்வியல் வெளிப்பாடாக அடிப்படைத் தேவையான உண்டியை (உணவை)ப்பற்றிக் காணுங்கால் எண்ணற்றத் தரவுகள் கிடைக்கின்றன. அவற்றைச் சான்றுகளாகக் கொண்டு ஆய்வினைத் தொடர்ந்து செய்யலாம்.

இவ்வுலகில் மனிதப்பிறவி எடுத்ததன் நோக்கமாக இன்று சமூகத்தில் உலவும்

கருத்தாகக் கண்டால் இன்பத்தை நுகர்தல் என்ற ஒன்றையே முதன்மையாகக் கூறலாம். அந்தவகையில் இலக்கியங்கள் அதைக் கற்பவர்களுக்கு இன்பத்தைத் தருகின்றன என்பது உண்மையாகும். அதோடு பல்வேறு அறக்கருத்துக்களையும் தந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. இதனடிப்படையில் இலக்கியத்தைப் பகுத்துப்பார்த்தால் அந்தந்தக் காலகட்டத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்கள் அந்தந்தக் காலகட்டத்தில் சமூகத்தில் உலவிய மையக்கருவினைத் தாங்கிப் படைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அறியலாம்.

இந்தநோக்கில் மணிமேகலை காப்பியத்தைக் கூர்ந்தாய்வுங்கால், அறப்பணியாக மணிமேகலை செய்யும் பசிப்பிணியறுத்தலே அக்காலத்தின் நிலைப்பாட்டை உணர்த்துகின்றன. மணிமேகலை காப்பியத்தை இயற்றிய சாத்தனார் வாழ்ந்த காலத்தில் அறச்சாலைகள் அடிப்படைத் தேவைகளாக ஆக்கப்பட்டுள்ளன என்றே புலப்படுகிறது.

மணிமேகலையும் அறமும்

“அறமெனப் படுவதியா தெனக் கேட்பின் மறவா தீதுகேள் மன்னுயிர்க் கெல்லாம் உண்டியு முடையு முறையுளு மல்லது கண்டதில்” (மணி.25:228-231)

என்ற பாடல்களின் மூலம் முதன்மை அறமாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டியது உணவறமாகும். உயிர்களைக் காக்கும் உணவைப் பாகுபாடில்லாது வழங்குவதே உணவறமாகும். மனிதவாழ்க்கையில் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். குறிப்பாக,

“பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை.”

(திரு.அற.33:323)

தான் உண்பவற்றைப் பசித்தவர்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுத்து வறியவர்களைக் காப்பாற்றுவது எல்லா அறங்களிலும் தலையாயதாகக் கொள்ளப்படும். வள்ளுவரின் குறளுக்கேற்பப் பங்கிட்டு உண்ணும் வழக்கம் அன்று முதல் இன்றுவரை தொடர்வதைக்

காணலாம். “விருந்தினராகவந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமேயானாலும் அது விரும்பத்தக்கதன்று.”¹ உணவின் முக்கியத்துவம் அதனை எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்படி வழிவகை செய்துபசியாறவைப்பதேயாகும். இதையே மணிமேகலையில் உணவறம் எனலாம்.

உணவறத்திற்கு வித்திட்ட மணிமேகலை

மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த மணிமேகலையின் சிறப்பை உலகிற்கு எடுத்தியம்பும் வகையில் சாத்தனார், தான் சார்ந்த பௌத்த சமயக்கருத்துக்களோடு சேர்த்துப் பகிர்ந்துள்ளார். “துறவிகளையும் மற்றசாமானியமனிதர்களையும் ஒன்றுபடுத்தும் முயற்சியில் பௌத்தம் ஒரு கருத்தியல் சக்தியாக உருவெடுக்கும் காலத்தில்தான் பௌத்தக்கூறான “தானம்” முதன்முதலாக மணிமேகலையில் வலியுறுத்தப்படுகிறது.”² இக்கூற்றினை நோக்கும்போது பௌத்தக் காப்பியமான மணிமேகலை உணவறத்தை உயர்வாக உலகிற்கு எடுத்துரைத்துள்ளதெனலாம். தான் வாழ்ந்து வருகின்ற இடத்தில் பசிப்பிணியின் தீவிரத்தை உணர்ந்த ஆபுத்திரன் தன்னுடைய பிச்சையோட்டின் மூலம் நாள்தோறும் கிடைக்கப்பெற்ற உணவைத் தான் உண்ணும் முன் பிறருக்குப் பகிர்ந்தளித்து உண்டு வந்தான். ஒரு கட்டத்தில் அது போதாதநிலை ஏற்பட்டதனால் தெய்வத்திடம் முறையிட்டான். சிந்தாதேவியின் அருளால் ஆபுத்திரன் கையில் கிடைக்கப்பெற்ற அட்சயபாத் திரமான அமுதசுரபி, மண்ணுலகில் அவதரித்த உயிர்களைக்காக்கும் கருவியாகச் செயல்பட்டதென்று மணிமேகலை காப்பியம் வெளிப்படுத்துகிறது. இதையொற்றியே உணவறம் பேணப்பட்டுள்ளது.

அமுதசுரபியென்னும் அருமருந்து

“அற்றார் அழிப்பசி தீர்த்தல்”

(திரு.அற.23:226)

என்ற பொய்யாமொழியாரின் வாக்கின்படி அழிப்பசியைத் தீர்த்தல் அவசியம். அந்த அவசியத்தினை உணர்த்தும் நோக்கமாகப் படைக்கப்பட்டதே அமுதசுரபி. ஆபுத்திரனுக்குச் சிந்தாதேவியின் அருளால் ஆபுத்திரனுக்குக் கிடைக்கப் பெற்றதைப்போல, கோமுகிப் பொய்கையிலிருந்து மக்களின் பசிப்பிணியை அறவே போக்கும் பொருட்டு அழகும் அறிவும் கொண்ட மணிமேகலைக்குக் கிடைக்கப் பெற்றது. இவ்வாறு மனித வாழ்வியலின் பசிப்பிணியறுத்து உணவறம் பேண, அமுதசுரபி அருமருந்தானது.

பசியென்னும் பிணி

இவ்வுலகில் “பசி வந்திடின் மானம், குடிப்பிறப்பு, கல்வி, கொடைத்தன்மை, அறிவுடைமை, தானம், தவம், உயர்வு, முயற்சி, பெண்கள் மீது ஆசைகொள்ளல் என்ற பத்தும் நீங்கிப் போகும்”³ என்ற நல்வழி உணர்த்தும் கருத்தோடு,

“விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து

துண் நின்றுடற்றும் பசி” (திரு.02:13)

துன்பங்களிலெல்லாம் கொடியதுன்பம் பசியினால் ஏற்படும் துன்பமே உடம்பிற்குள்ளேயே உடலுறுப்புகள் மற்றும் உணர்வுகளின் போராட்டத்தை உண்டாக்கக் கூடியது பசியென்று கூறும் வள்ளுவனின் பொன்மொழி அமுதமொழியாகும். அக்காலம், இருப்போர், இல்லாதார்க்குக் கொடுத்தலே சிறந்த அறமாகப் பேணப்பட்டக்காலமாகும். மணிமேகலையில்

“கம்ப மில்லாக் கழிபெருஞ் செல்வர்

ஆற்றா மாக்கட் காற்றுந் துணையாகி

நோற்றார்” (மணி.17:62-64)

என்று சாத்தனார் இதனை மெய்ப்பிக்கிறார்

மருந்தே உணவு உணவே மருந்து

மருந்தே உணவாக மாறிவிட்ட இக்காலத்தில் உணவே ஆருயிர் மருந்தாக இருந்த நிலை மணிமேகலை காலமாகும். தமிழ்நாட்டில் பௌத்தத்தின் கொள்கைகள் தலைத்தோங்கி

இருந்த இக்காலத்தில்தான் பிணிதீர்க்கும் மருந்தாக உணவு இருந்ததை இக்காப்பியம் சுட்டுகிறது. மணிமேகலைக்கு முன்னேயும், “இரந்தவர்க்கு இட்டு நீங்களும் உண்டு வாழ்ந்து இருப்பீராக”⁴ படிப்படியாக உணவறம் பேணப்பட்டு வந்திருக்கலாம் என்பதை திண்ணமாகத் தெரிகிறது.

உண்டி கொடுத்தலும் பிணி யறுத்தலும்

மணிமேகலையில் முப்பது காதைகளில் கதையைக் கருத்துச் செறிவு குன்றாமல் தொகுத்துக் கூறியசாத்தனார், பசிப்பிணியின் கொடுமையை உண்டி கொடுத்தலின் மூலம் அது எவ்வாறு அறுக்கப்பட்டது என்பதை இடையிடையே குறிப்பிடுகிறார். “வாமும்போதே அறம் செய்க”⁵ என்ற பழமொழிக்கேற்ப ஒவ்வொரு உயிரினமும் தான் வாழ்கின்ற இக்காலத்திலேயே அறம் செய்தல் வேண்டும் என்றும் “எந்த ஒரு காலத்திலும் அறத்தை மறக்கக் கூடாது”⁶ என ஓளவையார் கூறுவது போல அறம்

சிந்தாதேவியின் அருளால் மேம்பட்ட உணவறம்

“வயிறுகாய் பெரும்பசி பலைக்கும் என்றலும் ஏற்றாண் அல்லது வேற்றாண் இல்லோன் ஆற்றுவது காணான் ஆரஞர் ஏய்த”

(மணி. 14:06-09)

வறுமையின் உக்கிரம் மக்களைவாட்டப் பிச்சையோட்டனை வைத்து மனைதோறும் பெற்ற உணவைப் பகிர்ந்தளித்த ஆபுத்திரன் தன்னிடம் உணவை மேலும் மேலும் பகிர்ந்தளிக்க இயலாது செய்வதறியாது சிந்தாதேவி முன் நின்று,

“சிந்தாதேவி! செழுங்கலை நியமத்து நந்தாவிளக்கே! நாமிசைப் பாவாய் வானோர் தலைவி! மண்ணோர் முதல்வி ஏனோருற்ற இடர்களை வாய்”

(மணி. 14:17-20)

முறையிட, அதற்கு ஆபுத்திரனிடம் சிந்தாதேவி,

“நாடுவறங் கூரினுமிவ் வோடுவறங் கூராது” (மணி. 14:13)

செய்தலைப் போற்றுதல் வேண்டும். மணிமேகலையின் ஆசிரியர் சாத்தனாரும் இதனையே வலியுறுத்துவதைக் காணலாம்.

ஆபுத்திரனின் உணவறம்

மணிமேகலைக்கு அமுதசுரபி கிடைப்பதற்கு முன் ஆபுத்திரனிடம் அமுதசுரபி இருந்தது. அவனிடம் அப்பாத்திரம் கிடைப்பதற்கு முன்பே அனைவருக்கும் கொடுக்கும் குணத்தைத் தன்னுடைய இயல்பாகவே பெற்றிருந்துள்ளான். நாள்தோறும் கடிகை(பாத்திரம்)யேந்தி மனைதோறும் சென்று தான்பெற்ற உணவை அனைவருக்கும் கொடுத்துப் பின்பு எஞ்சிய உணவையே, தான் உண்டு வாழ்ந்து வந்துள்ளான். பாத்திரம் பெற்றகாதையில் இக்கருத்தை,

“காணார் கேளார் கால்முடப் பட்டோர் பேணுந ரில்லார் பிணிநடுக் குற்றோர் யாவரும் வருகவென் றிசைந்துட னூட்டி”

(மணி. 13:111-114)

மேற்கண்ட பாடலடிகள் தெரிவிக்கின்றன.

நாட்டிலே வறுமை மிகுதியுற்றாலும் இவ்வோட்டில் (அமுதசுரபியில்) வறுமையுறாது என்று அமுதசுரபியின் இயல்பைச் சுட்டிக் கூறியது. மேலும்,

“வாங்குநர் கையகம் வருந்துதல் அல்லது தான்தொலை வில்லாத் தகைமைய தென்றே தன்கைப் பாத்திரம் அவன்னைக் கொடுத்தலும்”

(மணி. 14:14-16)

இப்பாத்திரத்தின் மூலம் உணவினை வாங்குபவர் கை வருந்துமேயன்றித் தான் அழியாதத் தன்மையுடையதென்று கூறிப் பாத்திரத்தை அவன் கையில் கொடுத்தான்.

தெய்வநிலையை எட்டிய ஆபுத்திரனின் உணவறம்

அமுதசுரபியைச் சிந்தாதேவியிடமிருந்து பெற்றபின் ஆபுத்திரன், தான்பெற்ற இப்பாத்திரத்தைக் கொண்டு வறுமைக்குக் காரணமான பசிப்பிணியைப் போக்க மன்னுயிர்க்கெல்லாம் வாங்குநர் கை வருந்துமளவிற்கு உணவை வழங்கி வந்தான்.

“மன்னுயிர் ஓம்பலின்
மக்களும் மாவும் மரஞ்சேர் பறவையும்
தொக்குடன் ஈண்டிச் சூழ்ந்தன விடாஅ
பழுமரத் தீண்டிய பறவையின் எழுஉம்
இழுமென் சும்மை இடையின் றொலிப்ப
ஈண்டுநீர் ஞாலத் திவன்செயல் இந்திரன்
பாண்டு கம்பளத் துளக்கிய தாகலின்”

(மணி.14:23-29)

ஆபுத்திரனாகிய இவன் செய்த உணவுப் பகிர்வு இந்திரலோகத்தில் இந்திரனின் கம்பளமாகிய இடுக்கையை நடுங்கச் செய்ததென்று உரைத்த சாத்தனார் உணவறத்தைப்படிப்படியாகத் தெய்வநிலைக்கு உயர்த்துவதை உணரமுடிகிறது.

மணிமேகலையும் உணவறமும்

கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த மணிமேகலை ஈன்றதாயின் வழிகாட்டுதலுடன் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அறச்செயல்களைச் செய்து வந்தாள். அவள் செய்த அறச்செயல்களில் பசிப்பிணியறுக்கும் செயல் உணவறமாகப் போற்றப்படுகிறது. ஆபுத்திரன் கைகளில் தவழ்ந்த அமுதசுரபி, கோமுகிப் பொய்கையில் மிதந்து வைகாசித் தூய நிறைமதி நாளான புண்ணியகாலத்தில் மணிமேகலையின் கைகளில் தவழ்ந்தது. ஆருயிர் மருந்தாகிய அமுதசுரபி, பசிப்பிணியறுத்தலைச் செய்ததாகச் சாத்தனார்,

“ஆருயிர் மருந்தாம் அமுத சுரபியெனும்
மாபெரும் பாத்திரம் மடக்கொடி பெற்றனை
மக்கள் தேவர் என இருசார்க்கும்
ஓத்த முடிவின் ஓரறம் உரைகேன்”

(மணி.14:114-117)

என்று தீவதிலகைக் கூறிய மொழியாகச் சான்று பகர்கிறார். இம்மொழிக்கேற்ப மணிமேகலை பசிப்பிணியறுக்கும் முயற்சியில் இறங்குகிறாள். பாத்திரத்திலிருந்து உணவை மக்களுக்குக் கொடுக்குமுன், அப்பாத்திரம் மூலம் பல்வேறு உயிரினங்கள் பயனடைய வேண்டும். ஆதலால் யாரிடம் முதலில் பிச்சை வாங்குவது என்றும் வாங்கியபின் அதைச் சிறப்பாகத் தொடர்ந்து

செய்வது இயல்பு என்று சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்த மணிமேகலையிடம் காயசண்டிகை,

“வாந்தரு கற்பின் மனையுறை மகளிரில்
தான்தனி யோங்கிய தகைமையள் அன்றோ
ஆதிரைநல்லாள் அவள்மனை இம்மனை
நீபுகல் வேண்டும்”

(மணி.15:77-80)

என்று ஆதிரை மிகவும் புனிதமானவள். அவளிடம் முதலில் பிச்சைவாங்கி, அதன்பின்

“பாரகமடங்கலும் பசிப்பிணியறுக”

(மணி.16:134)

பல்வேறு உயிரினங்களுக்குப் பசிப்பிணியைத் தீர்க்க முயலுதல் வேண்டுமென்று உரைக்கின்றாள்.

பாகுபாடில்லாத புண்ணிய உணவறம்

ஒரு பொருளைப் பிறருக்குக் கொடுக்க நினைக்குங்கால் அப்பொருளின் மதிப்பை அல்லது அதன் தன்மையை, அப்பொருளைக் கொடுப்பவர் முழுமையாகத் தெரிதல் இயல்பு. அதனடிப்படையில் மணிமேகலை தான் உணவைக் கொடுக்கத் தொடங்குமுன் கற்புக்கரசியான ஆதிரையிடம் பிச்சை பெறுகிறாள். பெற்றதைக் கொடுத்தலென்பது மனிதஇயல்பு. தான் என்ன பெற்றிருக்கிறோமோ அதையுணர்ந்து புண்ணிய செயலான உணவறத்தைத் தொடங்கித் தொடர்ந்துத் தொய்வில்லாமல் செய்கிறாள். இட்டமுதம் கொள்ளக் கொள்ளக் குறையாது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தை நினைவில் கொண்டு செய்கிறாளென சாத்தனார் கூறுகிறார்.

“பிறப்பொக்கு மெல்லாமு யிர்க்கும்”

(திரு. பொ.98:972)

என்ற வள்ளுவனின் குறள்மொழிக்கேற்ப இந்த உலக உயிர்களுக்கெல்லாம் பசியைப் போக்க முயலுகிறாள். யார்யாருக்குக் கொடுப்பது என்று மணிமேகலை சிந்திக்காது பசியால் வாடும் அனைவருக்கும் அமுதசுரபியின் மூலம்

உணவைக் கொடுத்து ஆற்றுதல் வேண்டுமென்று தெளிகிறாள். “பொருளைப் பிறருக்குத் தந்து தானும் உண்டு வாழ்தல் வேண்டும்”⁷ என்ற நல்வழிக் கருத்தோடு ஒப்புநோக்கிக் காட்டுமளவிற்கு மணிமேகலை, அனைவருக்கும் உணவு கொடுத்து ஆற்றுதலைத் தெளிந்தபின் தன்னுடைய இயல்பான பெண்தோற்றத்தினைக் களைந்து தவக்கோலங் கொண்டு உணவைப் பகிர்ந்தளிர்க்கிறாள்.

யானைத் தீ நோயகற்றும் உணவறம்

சம்பாதியின் கோயிலில் இருந்த அமுத சுரபியைக் கையில் கொண்ட மணிமேகலை கற்புக்கரசியான ஆதிரையிட்டப்பிச்சையினால் அப்பத்திரத்தில் அள்ளஅள்ளக் குறையாமல் உணவு வளர்ந்து கொண்டேயிருந்தது.

“அறத்தின் ஈட்டிய ஒண்பொருள் அறவோன் திறந்து வழிப்படுஉஞ் செய்கைபோல வாங்குகை வருந்த மன்னுயிர்க் களித்துத் தாண்டொலை வில்லாத் தகைமை”

(மணி. 17:03-06)

இவ்வாறு வளர்ந்த உணவை மணிமேகலை, ஊரில் எங்கும் பசித்தோர்களுக்கு வரையில்லாது ஈந்து பசித்துயர் போக்கி வந்தாள். இந்நிலையில், இதைக் கேள்வியுற்ற காயசண்டிகை தான்பெற்ற சாபத்தின் விதிப்பயன் காரணமாக அல்லல் பட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற யானைப்பசி அகல(தீர்) மணிமேகலையிடம் வேண்டுகிறாள்.

“யானைத் தீநோய் அகவயிற் றடங்கிய காயசண் டிகையென்னுங் காரிகை வணங்கி நெடியோன் மயங்கி நிலமிசைத் தோன்றி அடலரு முந்நீர் அடைத்த ஞான்று குரங்குகொணர்ந் தெறிந்த நெடுமலை யெல்லாம் அணங்குடை யளக்கர் வயிறுபுக் காங்கு இட்ட தாற்றாக் கட்டழற் கடும்பசிப் பட்டேன் என்றன் பழவினைப் பயத்தால் அன்னை கேள்! நீ ஆருயிர் மருத்துவி துன்னிய என்னோய் துடைப்பா யென்றலும்”

(மணி. 17:07-16)

என்று தந்துன்பத்தை நீக்க மணிமேகலையிடம் காயசண்டிகை வேண்ட, இவ்வேண்டுதலை மணிமேகலை செவிமெடுத்து உள்ளத்திலிருத்திக்

காயசண்டிகை படும் வேதனையைக்களையத் தொடங்குகிறாள். மணிமேகலை தன் கையால் கொண்ட அமுதசுரபியிலுள்ள அன்னத்தை எடுத்துப் பிடியாகப் பிடித்துக் காயசண்டிகையின் கையில் இடுகின்றாள். காயசண்டிகை அதைப் பெற்றுக் கொண்டு உண்ண, வயிற்றில் வாட்டிய எளிகின்ற கொடியபசிப் படிப்படியாக நீங்கப்பெறுகிறாள். தன் யானைப்பசித் துயரத்தை நீக்கிய மணிமேகலையைக் காயசண்டிகை தொழுது வணங்குகிறாள்.

மாற்றுரு கொண்டு அம்பலத்தில் உணவறம்

மணிமேகலை உதயகுமாரனின் பார்வையிலிருந்து தப்பிக்கக் காயசண்டிகையின் உருகொண்டு சம்பாதியின் கோயிலிலிருந்து அமுதசுரபியைக் கையிலேந்திக் கொண்டு யாங்கனும் சென்று பசித்துவந்த யாவருக்கும் உணவளித்து உணவறத்தினைப் பேணிநாள். அந்நகரத்துச் சிறைக்கோட்டம் புகுந்து சிறையில் பசியால் வருந்துவோரை அருளுடன் பார்த்து இனிய மொழிகூறி உண்ண உணவளித்தாள். எண்ணிலடங்காதோர்க்கு உணவளித்ததைக் கண்ட காவலர்கள் மன்னனிடம் முறையிட்டனர். மன்னன் மணிமேகலையை அழைத்து அமுதசுரபியென்னும் பாத்திரத்தின் மகிமையை அறிந்து கொண்டான். மணிமேகலையின் வேண்டுகோளின்படி மன்னன் சிறைக் கோட்டத்தை அறக்கோட்டமாக்கினான்.

“வானம் வாய்க்க மண்வளம் பெருகு க

தீதின் றாக கோமகற் கீங்கிது

ஐயக் கடிஞை அம்பல மருங்கோர்

தெய்வந் தந்தது” (மணி. 19:149-152)

“அறவோர்க் காக்கும் அதுவா ழியரென அருஞ்சிறை விட்டாங் காயிழை உரைத்த பெருந்தவர் தம்மாற் பெரும்பொரு ளெய்தக் கறையோ ரில்லாச் சிறையோர் கோட்டம் அறவோர்க் காக்கினன் அரசாள் வேந்தென்.

(மணி. 19:158-162)

முடிவுரை

உலகவுயிர்களெல்லாம் பசியால் வருந்தாமலிருக்க இயற்கை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு முயற்சியையும் மேற்கொண்டு வரும். அந்த வகையில் அறம் பேணப்பட்டு வருவதைத் தொன்றுதொட்டு சமுதாயம் கண்டு வருகிறது. மனிதர்கள் “விரும்பி அறத்தைச் செய்தல் வேண்டும்”⁸ என்று நல்வழி உணர்த்தும் கருத்தின் அடிப்படையில் மனித வாழ்வியலில் மிக முக்கிய அறமாக உணவறம், இன்றும் அன்னதானமாக மாற்றுருப் பெற்று அனைவராலும் விரும்பிப் பேணப்பட்டு வருகின்றது. உணவறத்தைப் பேணுவதில் பெருங்காப்பிய இலக்கியமான மணிமேகலை, தன்காலத்தின் பதிவைச் செம்மையாப் பதியமிட்டிருக்கிறதையாராலும் மறுக்க இயலாது.

சான்றெண் விளக்கம் (அடிக்குறிப்புகள்)

1. திருக்குறள் உரைக்களஞ்சியம் - மு.ந.ராமசுப்ரமணிய ராஜா (தொகு.), பக்.94
2. உமாசக்கரவர்த்தி - ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகப் பதிப்பகம், தில்லி, 1987.
3. நல்வழி - ஓளவையார், பா.எண். 26.
4. நல்வழி - ஓளவையார், பா.எண். 10: 4.
5. அறம் உரைத்தல் 5-நாலடியார் - துறவறவியல்(3-4)
6. ஆத்திச்சூடி - ஓளவையார், பா.எண். - 30.

7. நல்வழி - ஓளவையார், பா.எண். 22.பக்.117.

8. ஆத்திச்சூடி - ஓளவையார், பா.எண். - 01.

துணைநூற் பட்டியல்

1. மணிமேகலை மூலமும் உரையும்., ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்(உரை.), 'ஓளவை. சு.துரைசாமிப் பிள்ளை (உரை.), சாரதா பதிப்பகம்., சென்னை - 14, 4-ஆம் அச்சு 2013.
2. திறனாய்வுக்கலை கொள்கைகளும் அணுகுமுறைகளும்., தி.சு.நடராசன்., நியு செஞ்சரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட்., சென்னை - 98, ஆறாம் அச்சு, ஜூலை 2008.
3. திருக்குறள் உரைக்களஞ்சியம்., மு.ந.ராமசுப்ரமணிய ராஜா(தொகு.), கொற்றவை வெளியீடு., சென்னை - 17, நவ. 2020.
4. நீதி நூல்கள்(முதல் தொகுதி), பேரா. அ. மாணிக்கம் (உரை), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 17, புதிய அச்சு 2023.
5. அறம் உரைத்தல் 5-நாலடியார் - துறவறவியல்.
6. வர்த்தமானன் தமிழ் - தமிழ் அகராதி., பேரா.டாக்டர்.மு.நிலாமணி¹ பேரா. டாக்டர்.கலா கே.தாக்கர்(தொகு.), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 17, மூன்றாம் அச்சு 1998.